

RODOP TÜRKÜLERİNDE MUHACİRLİK / ZORUNLU GÖÇ VE SAVAŞ

Forced Migration and War in Rhodope Folk Songs

Hasan KIZILDAĞ*

ÖZ

Türküler Türk kültürünün temel yapıtaşı olan sözlü anlatıların başında gelmektedir. Yaygınlığı ve çağları kuşatan yanı sıra sürekli güncellenebilen ve toplumun sesi olan ürünlerdir. Türküler aynı zamanda birey ve toplum ekseninde tarihî vesikalar hüviyetindedir. Bu yönüyle türküler, milletin veya fertlerin tarih boyunca yaşadığı olumlu veya olumsuz pek çok şeyi konu kadrolarına dahil ederken, bu yaşanan olaylara topluluğun bakış açısını da özetlemek açısından önemlidir. “Zorunlu göç” ve “savaş” da türkülerdeki bu konulardandır. Savaşların birey ve toplum nezdinde fevkalade olaylar olması bu konuların türkülerde sıklıkla dile getirilmesine ve gelecek nesillere aktarılmasına vesile olmaktadır. Bu bakımdan türküler, toplumsal hafızanın meydana getirdiği eserlerdir. Rodop türküleri de Bulgaristan’da yaşayan Rodop Türklerinin geçirdikleri çalkantılı zamanların izlerini taşımaktadır. Rodop Türklerinin muhacirlik/zorunlu göç ve savaşlar karşısındaki tutum ve şahitlikleri türkülerine de yansımıştır. Bu çalışmada Rodop Türklerinin türkülerinde yer alan zorunlu göç/muhacirlik ve savaş (93 Harbi, Balkan Harbi, I. ve II. Dünya Savaşı, Kore Savaşı) ile ilgili unsurlar tespit edilerek bunların tarih-sözlü kültür ekseninde değerlendirmesi yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Rodop türküleri, zorunlu göç, muhacirlik, savaş.

ABSTRACT

Folk songs are among the oral narratives that are the basic structure of Turkish culture. They are products that can be constantly updated and are the voice of society with their widespread and age-spanning aspect. Folk songs are also historical documents on the axis of individuals and society. In this respect, while folk songs include many positive or negative things that the nation or individuals have experienced throughout history, they are also important in summarizing the community's perspective. “Forced migration” and ‘war’ are among these subjects in folk songs. The fact that wars are extraordinary events in the eyes of individuals and society leads to the frequent expression of these issues in folk songs and their transmission to future generations. In this respect, folk songs are works of social memory. Rhodope folk songs also bear traces of the turbulent times of Rhodope Turks living in Bulgaria. Their folk songs also reflect the attitudes and testimonies

* Dr. Öğr. Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Samsun-Türkiye. E-posta: drhasankizildag@gmail.com. ORCID: 0000-0001-7266-6678. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522862>

of Rhodope Turks in the face of forced migration and wars. In this study, the elements related to forced migration/migration and war (War of '93, Balkan War, World War I and II, Korean War) in the folk songs of Rhodope Turks were identified and evaluated in the axis of history-oral culture.

Keywords: Rhodope folk songs, forced migration, war.

Giriş

Türkülerin, kaynak kişisi, icracısı ve dinleyicisi durumundaki insanların kültürel hayatındaki yeri ile mitolojik dönemlerden günümüze uzanan yüzyıllarda ve bugün için Türk kültürü bakımından önemi, sıradan sözcüklerle ifade edilemeyecek kadar büyüktür (Yakıcı, 2007: 21). Sözlü ve yazılı edebiyatımızda duyulan, söylenen veya görülen türküler, atalar sözü, masallar, bilmeceler ve maniler gibi yaygın mahsullerdir. Bu mahsullere Doğu ve Kuzey Türkleri aynı kökten gelen “yır” veya “cır” adını vermişlerse de Batı Türkleri, Türk kelimesinden doğan ve Türklerle mahsus ezgi manasına gelen “türkü”yü kullanmaktadırlar (Elçin, 1992: 306). Geçmişten geleceğe Türk halk kültüründe müşterekliği temsil eden unsurlar arasında halk türküleri önemli bir yere sahiptir (Köksel, 2005: 82). Türküler, Türk halk şiirinin en eski türlerinden biri olup, çeşitli sayılarda, hece ölçüsüyle söylenmiş mısralardan oluşan, sevgi, özlem, hasret, gurbet, nefret, doğruluk, dürüstlük, mertlik, kahramanlık, iyilik, şefkat, merhamet, mutluluk, umut, hayal gibi içinde yaşanan zaman veya gelecekle ilgili kişisel duygu ve düşünceleri dile getiren; ait olduğu toplumun hayatına yön veren inanç, âdet, gelenek, görenek, töreleri içeren; savaş, göç, kıtlık, sel, deprem gibi toplum hayatını derinden etkileyen konuları işleyen; zaman içinde yapı ve muhtevasında değişikliğe uğrayabilen; kişisel hâletiruhiye yanında, doğumdan ölüme kadar her türlü toplumsal olayda kendisine has bir ezgiyle söylenen ve ezgileriyle birbirlerinden ayrılan, halkın ruh hâlini, derdini, neşesini, zevkini, dünya görüşünü yansıtan ürünlerdir (Gökşen ve Gökşen, 2016: 1061).

Türk kültürü açısından türküler, birey ve toplum ekseninde tarihî vesikalar hüviyetindedir. Bu yönüyle türküler, milletin veya fertlerin tarih boyunca yaşadığı olumlu veya olumsuz pek çok şeyi konu kadrolarına dahil ederken, bu yaşanan olaylara topluluğun bakış açısını da özetlemek açısından önemlidir. “Zorunlu göç” ve “savaş” da türkülerdeki bu konulardan-

dır. Savaşların birey ve toplum nezdinde fevkalade etkileri olan olaylar olması bu konunun türkülerde sıklıkla dile getirilmesine ve gelecek nesillere aktarılmasına vesile olmaktadır. Bu bakımdan türküler, toplumsal hafızanın meydana getirdiği eserlerdir. Rodop türküleri de Rodop Türklerinin geçirdikleri çalkantılı zamanların izlerini taşımaktadır. Bulgaristan Rodop Türklerinin muhacirlik/zorunlu göç ve savaşlar karşısındaki tutum ve şahitlikleri türkülerine de yansımıştır. Bu bakımdan türkülerin incelenmesiyle Rodop Türklerinin sözlü belleğindeki bu izler tespit edilecektir. Rodop türkülerinin incelemesine geçmeden önce Rodop Türkleri hakkında bilgi vermek faydalı olacaktır.

Rodop Türklerinin Tarihi

Rodop isminin yazılı kaynaklarda zikredilmesi çoğunlukla Roma dönemine tesadüf etmektedir. Ancak Roma öncesi döneme ait kaynaklarda yer aldığı, milattan önce birinci yüzyılın son çeyreğinden itibaren Rodop isminin Romalı şairlerin şiirlerinde zikredildiği görülmektedir. Romalıların Trakya'ya yerleşmesi sırasında Rodop Dağları önemli bir jeopolitiğe sahip olmuştur. MÖ 188'de Roma ordusuyla çarpışan Rodop sakinleri, Romalıları ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Rodop Dağlarının Roma İmparatorluğu'na bağlanması ise MS 45'ten sonra Trakya Krallığı'nın ilhakından sonra gerçekleşmiştir (Illiev, 2011: 298-300).

Araştırmacılar Osmanlı Devleti'ni bir Asya devletinden ziyade Balkan devleti olarak tarif etmektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yeri ve ilk yayılma alanlarının Balkanlar dolaylarında gerçekleşmesi, bu yaklaşımı güçlendirmektedir. Bulgaristan da Osmanlı Devleti'nin ilk yayılma alanları içerisinde yer almaktadır. Bulgaristan Türkleri ise Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki çoğunluğu göçer-evli Türk boylarının yeni fethedilen bölgelere iskânı çerçevesinde özellikle Rodop dağları ve çevresine yerleşmiştir. Bu iskân durumu, Türklerin bugünkü Bulgaristan'a ilk yerleşmeleri değildir. Türkistan (Orta Asya) dolaylarından gelen Türkler, Büyük Hun İmparatorluğunun çökmesinden sonra hem muhtelif göçler hem de Kavimler Göçü dönemlerinde Bulgaristan topraklarına yerleşmiştir (Kızıldağ, 2023: 19-20). Bu bakımdan, Balkan yarımadası, VI. yüzyıldan başlayarak Türk kavimlerinin yerleştiği bir yurttur. Türkistan bölgesinden başlayarak Kuzey Karadeniz step bölgesi üzerinden geçen Türk kavimleri, ya burada Dac, Trak ve Slav halkla karışmış, ortadan kaybolmuş (XI. yüzyılda Peçenekler ve Uzlar gibi)

yahut askeri egemen sınıf olarak Kuzey-Doğu Balkanlarda güçlü devletler kurmuşlardır (Karagöz, 2015: 2).

Orta Volga bölgesi yanında, Dnyeper'den Kafkas Dağları'na kadar uzanan sahada, daha sonra Dnyester ile Karpatlar arasında ve Balkanların önemli bir parçasında Bulgar Türklerinin teşekküllerine rastlanmaktadır (Fehér, 1984: 1). Ali Ahmetbeyoğlu'nun aktardığına göre 1018 yılında Bizans hâkimiyeti altına girerek varlığını kaybeden Tuna Bulgar Devleti, 681 yılında kurulmuş ve sınırlarını Güney Bsarabya, Eflak Ovası'nın bir kısmı, Dobruca'nın tamamı ve Karadeniz kıyısı ile Timok Nehri arasındaki Aşağı Moesia eyaletlerine kadar genişletmiştir (2023: 97-154). Bulgar Türkleri, 1185'e kadar 167 yıl Bizans idaresinde kaldıktan sonra 1185'te ikinci Bulgar Türk Devleti kurulmuştur. XI. yüzyıldan itibaren Balkanlarda egemen olmaya başlayan başka bir Türk boyu olan Kumanların bu devletin kuruluşunda rolü büyük olmuştur (Yıldırım, 2020: 212). XI. yüzyıldan başlayarak yeni Türk göç dalgaları, bölgedeki Türk varlığını güçlendirirken Guzlar (Oğuzlar) ve Kumanlar (Kıpçaklar) oldukça büyük kümeler şeklinde Bulgaristan'a yerleşmiştir (Acaroğlu, 1999: 22). Daha sonra Batı Anadolu'yu fetheden Aydınoğulları, Saruhanoğulları ve Karesioğulları donanmaları ile Ege denizini geçerek Balkanlara birçok akınlar düzenlemişlerdir. Bilhassa Rodoplar ve Batı Trakya havalisi, 1345 yılına doğru Gazi Umur Bey'in muhtelif fütuhatına sahne olmuş ve Türkler de bu bölgeye nüfuz etmeye başlamışlardır. Bazı tahminlere göre Gazi Umur Bey'in teşvikiyle Batı Trakya ve Rodoplar bölgesine yüz bin kadar Yörük-Türkmen iskân edilmiştir (Memişoğlu, 1995: 20-21).

II. Bulgar Devleti'nin sona ermesi ise başka bir Türk boyunun, Oğuzların Kayı Boyu'na mensup Müslüman Osmanlı Türklerinin bölgeye gelmesiyle olmuştur (Yıldırım, 2020: 212). Osmanlı Türkleri geldiğinde Bulgaristan, birçok yerli boyarlar arasında parçalanmış, başsız ve karışık bir durum gösteriyordu. Osmanlı Türkleri bu ülkeye birlik, merkezlik, düzenli bir yönetim getirdiler (Acaroğlu, 1988: 15-16). Rodop Dağları, Edirne ve Filibe'nin XVI. yüzyılda fethedilmesiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına girmiştir. Daha sonra, Sultan II. Selim'in (1566-1574) idari sistemine yeniliklerini getirildiğinde bu bölge, Edirne Vilayeti, Gümölcine Sancağı'na bağlı Ahı Çelebi Kazası olarak adlandırılır. Bölge, 1820 yılı kadar bu sancak sınırları içinde kalır, daha sonra ise, 1912 yılı kadar, Filibe Sancağı'na bağlı bir kazaya dönüştürülür (Yalçınkaya, 2013: 323).

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan Ayestefanos Antlaşması sonrasında Osmanlı Devleti'ne bağlı bir Bulgaristan Prenslığı'nin kurulmasına karar verildi. 20. yüzyılın başlarında 1908 yılında ise Bulgaristan bağımsız bir devlet konumuna geldi (Okur, 2013: 595). Buralarda yaşayan Türk halkının "Bulgaristan Türkleri"ne dönüşümü, Bulgar devletinin kurulup genişlemesiyle üç aşamada gerçekleşmiştir. Önce 1877-78 Türk-Rus savaşı sonunda imzalanan Berlin Antlaşması'yla Tuna vilayetinin Sofya, Vidin, Rusçuk, Tırnova ve Varna sancakları üzerinden Bulgar prensliği kurulmuş, buradaki Türk halkı anavatanından koparılmıştır. Aynı antlaşmayla Edirne vilayetinin Filibe (Plodiv) ve İslimiye (Sliven) sancakları üzerinde imtiyazlı Doğu Rumeli vilayeti kurulmuş ve bu vilayet 1885'te Bulgaristan'a katılmıştır. Doğu Rumeli Türkleri de Bulgar yönetiminde kalmıştır. Üçüncü aşamada ise 1912-1913 Balkan Savaşı sonrasında Bulgaristan, Batı Trakya ve Rodoplar bölgesinde yüzde doksanı Türk olan "Kırcaali, Eğridere, Koşukavak, Daridere, Mestanlı, Ortaköy, Dövlen, Paşmaklı ve Nevrokop" ilçelerini kendi topraklarına katmıştır. Dolayısıyla buradaki Türkler de Bulgar vatandaşı oldular (Şimşir, 2012: 25).

Bulgaristan'daki milliyetçi ve faşizan akımların güç kazanmasına paralel olarak, 1930'ların başından itibaren Rodna Zaştita gibi faşist birlikler Türklere saldırmaya başlamış, eziyet etmiş, Türkleri Bulgarca konuşmaya ve dini ibadetlerini terk etmeye zorlamıştır (Ekici, 2013: 622). 1944 yılında Sovyet ordusunun Bulgaristan'a girmesiyle Bulgar faşist yönetimine son verilmiş ve demokratik halk yönetimi şeklinde proletarya diktatörlüğü kurulmuştur (Memişoğlu, 1995: 130-136). Sosyalist hükümetle beraber 1949-1956 yılları arasında Bulgaristan'da bütün tarım arazileri kolektifleştirilmiştir. Sosyalist rejim, Türklerin içedönük, kapalı yaşamını da altüst etmiştir. Ekonomik kaynaştırma veya eritme yoluyla karşılıklı sosyal ilişkiler en ıssız köylere kadar genişletilip derinleştirilmiştir (Şimşir, 2012: 29-31). Tazim eden yıllarda Türk azınlığın haklarında iyileştirmeler ve gelişmeler yaşanmışsa da özellikle 1960'ların ortalarından itibaren daha yoğun bir şekilde hissedilen zorunlu göç ve asimilasyon politikaları (özellikle 1985'te başlayan Türk adlarının zorla Bulgarca adlarla değiştirilmesi) Bulgaristan ve dolayısıyla Rodop Türklerinin hayatlarını derinden etkilemiştir (Kızıldağ, 2023: 25).

Rodop türküleri incelendiğinde türküler vasıtasıyla kaydedilen tarihi hadiseler “muhacirlik/zorunlu göç” ve “savaş” olarak sınıflandırılacak niteliktedir. Savaş başlığının altında 93 Harbi, I. Dünya Savaşı ve cepheleri, II. Dünya savaşı ve Kore Savaşı'na dair türkülere yer verilmiş, ayrıca çetecilikle ilgili türküler de bu bölümde ele alınmıştır.

1. Muhacirlik/Zorunlu Göç

Rodop Türklerinin tarihine bakıldığında, vatanlarından kopararak zorunlu göçe/sürgüne tabi kılındıklarına dair pek çok hadise söz konusudur. Özellikle 93 Harbi'nden sonraki baskı ve katliamları takip eden süreçte 1960'lardan itibaren Türkçe kişi ve yer adlarının zorla değiştirilmeye çalışılması ve Türklerin zor kullanarak Türkiye'ye göç ettirilmeye çalışılması da bu hadiselerin en fazla tesir bırakanlarından. Aşağıdaki “Hastane Türküsü” ve “Yeşil Kurbağalar Öter Göllerde” başlıklı türküler zorla göçün bariz örneklerindedir. İlk türküde yârimden ve vatanından ayrı düşme “arkadaşım düşman imiş” terkiibiyle yaralanmış bir gencin dilinden anlatılmaktadır. Arkadaşın düşman çıkması, Bulgaristan Türklerine yüzyıllarca birlikte yaşadıkları Bulgarlarca yapılan baskı ve katliam politikalarının sosyolojik düzlemdeki karşılığıdır. Devlet politikaları çerçevesinde Bulgarlar, Türklere düşman edilmiş ve baskının aparatı haline gelmiştir. Bir sonraki türküde ise mecburi göçün tezahürü olan “gurbet”te olma hali beddua ile anılmıştır.

HASTANE TÜRKÜSÜ

(1) Hastanenin lambaları parlıyor,
Doktor gelmiş yaraları aman, bağıyor,
Sevgilisi başucunda ağlıyor.

(2) Söyle be doktor, söyle, ölecek miyim,
Ölmeden yârimi görecek miyim.
Hastaneye vardım ama girmedim,

(3) Yedi yerimden kurşun yedim ama ölmedim,
Arkadaşım düşman imiş, bilmedim.
Söyle doktor, söyle, ölecek miyim,

(4) Ölmeden yârimi görecek miyim.
Ceviz idim ayırdılar dalımdan,

Pek severdim, ayırdılar, aman yârimden,

(5) Aman, aman, nazlı da yârimden.
Söyle be doktor, söyle, ölecek miyim,
Ölmeden yârimi görecek miyim (Kızıldağ, 2023: 186).

YEŞİL KURBAĞALAR ÖTER GÖLLERDE

(1) Yeşil kurbağalar öter göllerde,
Kolum kanedim kırıldı.
Kaldım çöllerde,
Vatanımdan ayrıldım,
Kaldım gurbet ellerde.

(2) Ben ağlamayım,
Eller mi ağlasın,
Bu gurbeti icat eden
Cennet görmesin. (Kızıldağ, 2023: 173).

Rodop Türklerinin kolektif belleğinde “göç”ün en önemli tezahürlerinden biri “macırlık (muhacirlik)” kelimesiyle ifade edilmektedir. Öz vatanından sökülüp atılmanın ve ayrı düşmenin hali olan macırlık, Rodop türkülerinde sürekli olarak olumsuzlanan bir durumdur. “Gurbetlik Türküsü” ve “Macır Türküsü” tam olarak bu muhacirlik/vatansız kalma halini anlatmaktadır. İlk türküde göç yolunun zorluklarına sıklıkla değinilmiştir. Dayanılmaz olan göçün anlatıldığı mısralarda palatka (çadır)da kalmanın ve yârden ayrılmanın ağır geldiği ifade edilmektedir. Kıyafetlerin ağaç dallarına asılması, geri dönecek yol bulunmaması, trenlerle binme gibi pek çok tarihi hadiseyi anlatan mısralarda, türküyü yakanın çadır önünde vurulduğu da ifade edilmektedir. Türkünün ilerleyen mısralarında “macır”ların Ankara dolaylarına göçtüğü ve türküyü yakanın Türkiye’ye göç etmek zorunda olanlara yüreğinin yandığı ifade edilmiştir.

GURBETLİK TÜRKÜSÜ

(1) Aman, anneciğim, dayanamıyacağım,
Ben bu palatkadan kurtulamıyacağım,
Ben bu sevdiğimden ayrılamıyacağım.

(2) Pantulumu ascak dal bulamadım;

Geri dönmeye, yol bulamadım.
Pantulumu astım gürgen daline,
Üşeklimi çektim ince beline.

(3) Tirenlere bindim yellenemedim,
On beş ay nişanlı durdum, evlenemedim.
Palatkamın önünde vurdular beni,
Tahta sandık içlerine koydular beni.

(4) Palatkamın önünde demirden kazık,
Anne, benim genç canıma oldu ya yazık.
Palatkamın önünde bir sıra postan,
Asılıyım, kesilirim, yiyemem postan.

(5) Ankara'dan beri duman bürüdü,
Macırların partıları suda çürüdü.
Palatkamın önünde buz gibi munar,
Türkiye macırlarına yüreğim yanar.

(6) Palatkamın önünde bir sıra idi,
Anne benim genç canımı kurbanlık yedi. (Kızıldağ, 2023: 170).

“Macır Türküsü” ve “Gelme Doktor Gelme” adlı türkülerde de göç hali farklı cephelerden işlenmiştir. Vatandan ayrılmanın ve yârsız kalmanın ağırlığının görüldüğü mısralarda Sofya'dan İstanbul'a trenle göçün izleri de görülmektedir. “Gelme Doktor Gelme” türküsünde ise türküyü yakanın Bulgar ordusundan bir “potpurçuk (teğmen)” tarafından vurulduğu ifade edilmekte, vurulan kişinin suda çürüdüğü belirtilmektedir.

MACIR TÜRKÜSÜ

(1) Ah bu macırlık bağıma bastı,
Ben ona yanarım.
Ben vatanımdan nece ayrıldım,
Yârsız kaldım.

(2) Tirene pindim, mendilim uçtu,
Ben vatanımdan nece ayrıldım,
Yârsız kaldım.

(3) Yol verin ađlar, yol verin beyler,
Yol verin geeyim,
Nazlı da yârden ırak ta düřtüm,
Zehir mi ieyim.

(4) Benden size vasiyetler olsun,
Macır olmayın, macır olsaz da bile,
Yârsız kalmayın. (Kızıldađ, 2023: 162).

GELME DOKTOR GELME

(1) Gelme doktor, gelme,
Kum iindeyim,
Sen beni bilmezsin doktor,
Kan iindeyim.

(2) Aman potpuruk, aman,
Yal varını sana,
Evde niřanlım var,
Ađlıyor bana.

(3) Dere maalesini
Duman bürüdü,
Benim de nazik tenlerim
Suda çürüdü.

(4) Aman potpuruk aman,
Yalvarım sana
Evde niřanlım var,
Ađlıyor bana. (Kızıldađ, 2023: 173).

2. Savař

Savař, Rodop Türklerinin hayatlarında sıklıkla karřılařtıkları olgular-
dandır. I. ve II. Balkan Savařlarından bařlamak üzere, 93 Harbi, Birinci
Dünya Savařı, İkinci Dünya Savařı, Kore Savařı gibi pek çok savař hatırası
bulunan Rodop Türkleri, bu yařanmiřlıklarını türkùlere de yansıtmıřtır.

Rodop türkülerinde savaşın izleri öncelikle askerlik türkülerinde görünmektedir. Gurbete giden sevgililer, bu türkülerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu türkülerde trenlere binme, gurbet ve mektup gönderme gibi unsurlara yer verilmiştir.

AYRILIK TÜRKÜSÜ

(1) Dere boyu hışladı,
Kar yağmaya başladı,
Ben bir kıza göz çaktım,
Ağlamaya başladı.

(2) Askere gitti yar benim,
Yaş doluyor gözlerim,

(3) Mendilim yele yele,
Yar gitti gurbet ele,
Anlamadım be yârim,
Gidiyorum ellere.

(4) Askere gitti yar benim,
Yaş doluyor gözlerim (Kızıldağ, 2023: 175).

KARA KARA TİRENLER

(1) Kara, kara tirenler,
İçine asker girenler,
Kara gözlü yârimi,
Aldı göttü tirenler.

(2) Firdes'im aman,
İzin verdim yârime
Evlensin aman.

(3) Mektubum dört köşeli,
İçi selam döşeli,
Gözlerim kan ağlıyor,
Yârden ayrı düşeli.

(4) Firdes'im aman,
İzin verdim yârime,
Evlensin aman.

(5) Karafil ot deęil mi,
Yüreęe dert deęil mi,
Seve seve ayrılmak
Yüreęe dert deęil mi.

(6) Firdes'im aman,
İzin verdim yârime,
Evlensin aman. (Kızıldaę, 2023: 144).

MARİKA TÜRKÜSÜ

(1) Çıktım tiren yolu-na,
Baktım sağıma solu-ma,
Marika'mın aşkına,
Kurşun yedim koluma.

(2) Ötme be bülbül,
Marika'm hasta,
Ben ayrılamam,
Bu genç yaşta.

(3) Telgrafın telleri
Sallandı kaldı,
Marika'mın gözleri,
Yollarda kaldı.

(4) Ötme be bülbül,
Marika'm hasta,
Ben ayrılamam,
Bu genç yaşta.

(5) Gara'ya ineceęim,
Tirene pineceęim,

Hiç ağlama Mari-ka'm,
Ben yine döneceğim.

(6) Ötme be bülbül,
Marika'm hasta,
Ben ayrılamam,
Bu genç yaşta (Kızıldağ, 2023: 145).

Rodop türküleri arasında tespit edilmiş olan bir türkü, Anadolu'da "Çanakkale Türküsü" olarak bilinen Kastamonu türküsüne çok benzemektedir. Ancak burada Çanakkale yerine "istikam (istihkam)" ifadesi kullanılmıştır. Türkü içerisinde düşmana karşı giden bir kahramandan bahsedilmekte ve Selanik ismi geçmektedir. Türkünün Çanakkale türküsüne göre daha hacimli olduğu dikkatlerden kaçmamaktadır.

İSTİHKÂMIN İÇİNDE

(1) İstikamın içinde
Aynalı çarşı,
Anne ben gideyorum
Düşmana karşı.

(2) Of gençliğim, eyvah,
Eyvah, yandı ya dünya.

(3) İstikamın içinde
Bir uzun selvi,
Kimimiz nişanlı,
Kimimiz evli.

(4) Of gençliğim, eyvah,
Eyvah, yandı ya dünya

(5) İstikamın içinde
Vurdular beni,
Ölmeden tezgereye
Koydular beni.

(6) Of gençliğim, eyvah,

Eyvah, yandı ya dünya.

(7) İstikamdan çıktım,
Yan basa basa,
Ciğerlerim çürüdü.
Kan kusa kusa.

(8) Of gençliğim, eyvah,
Eyvah, yandı ya dünya.

(9) İstikamdan çıktım
Başım selamet,
Selanik'e ermeyince
Koptu kıyamet.

(10) Of gençliğim, eyvah,
Eyvah, yandı ya dünya.

(11) İstikamın içinde
Bir dolu testi,
Analar babalar
Umudu kesti.

(12) Of gençliğim, eyvah,
Eyvah, yandı ya dünya.

(13) İstikamın içinde
Bir derin kuyu,
Kuyudan çekerler
Buz gibi suyu.

(14) Of gençliğim eyvah,
Eyvah, yandı ya dünya

(15) İstikamın içinde
Zincirli pınar,
Suğuktur suları

Yüreğim sızlar.

(16) Of gençliğim, eyvah,
Eyvah, yandı ya dünya (Kızıldağ, 2023: 190-191).

2.1. 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) Etkileri

Tarihte “93 Harbi” olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı, Bulgaristan’da yaşayan Türk nüfus üzerinde yıkıcı tesirler göstermiştir. Rodop Türklerinin de aralarında bulunduğu Türkler Bulgar şovenleri tarafından baskı, işkence ve katliamlara maruz bırakılmış, bu durum toplu göçlere sebebiyet vermiştir¹. 93 Harbi sırasında Vidin, Bulgar isyancılar tarafından ele geçirilmiş ve şehirde asayiş bozulmuştur. “Vidin Türküsü” bu tarihi hadiseyi kayda almıştır. Türküde kafirlerin Vidin’i ele geçirdiği ve pek çok kellenin kesildiği ifade edilmiştir. Türküde padişahın yardım istendiği görülürken bu yardımın gelmediği de ifade edilmektedir. Her ne kadar daha sonrasında Vidin’deki Bulgar isyanı bastırılrsa da “Vidin Türküsü” bu isyanın ortaya çıkardığı karmaşa ve sıkıntıları tarihe not düşmüştür.

2.2. I. Dünya Savaşı

VİDİN TÜRKÜSÜ

(1) Vidin dedikleri ufak kasaba,

¹ XIX. yüzyıla kadar Osmanlı yönetiminden şikâyetçi olmayan Bulgarların 1789 Fransız İhtilalî’nin milliyetçilik akımını ortaya çıkarması ve Rusların Panslavist politikası ile Fener Rum Patrikhanesi’nin Bulgarları istismarı, Bulgaristan’da isyan komitelerinin kurulmasına ve bölgede ilk isyanların çıkmasına sebep olmuştur. Bulgarların Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ilk ciddi hareketleri 1841 yılında Tanzimat’ın uygulanmaya başlamasıyla birlikte yürürlüğe konan düzenlemelerden kaynaklanmaktaydı. Bu hareketler, 1841 yılında vergilerin ağırlığı ve Osmanlı memurlarının Bulgarlara kötü muamele ettiği iddiasıyla Leskofça ile Niş şehir ve köylerinde ayaklanma şeklinde başlamıştır. İsyân kısa sürede bastırılmasına rağmen, büyük devletlerin de müdahalelerine yol açmıştır. Nitekim vergi ve bazı idari düzenlemeler yapılmasına karşın, Rusların kendilerine destek verecekleri ve onları Osmanlı yönetimine karşı ezdirmeyeceklerini belirten beyannameler dağıtmak suretiyle Bulgarları isyana teşvik etmeleri yüzünden 1849 yılında Vidin’de yeniden isyan çıktı ve iki yıl sürdü. Osmanlılar bu isyanı da güçlükle bastırabildi. Buna karşılık Kırım Savaşı, Rusya’nın müstakil Bulgaristan planlarını bir müddet ileri bir tarihe erteletti. Osmanlı hükümeti, bu isyanlar karşısında “Çorbacı Nizamnamesi” gibi bazı kanuni tedbirler alarak, Bulgaristan’da asayiş ko- rumaya çalıştı. Tuna vilayetinin başına bu maksatlarla getirilen ve geniş yetkilere sahip bulunan Mithat Paşa, Bulgaristan’a birçok hizmetler yaptı. Hatta Mithat Paşa, Hristiyanlara yaranmak için ay yıldızlı Türk bayrağına bir de haç ilave etti. Bulgar ihtilal merkez komite- sinin 20 Nisan 1875’te Koprivštitsa ve Panagyuviste’ de başlattıkları büyük isyanı da bastırdı (Yalçınkaya, 2013: 323).

Kesilen kelleler gelmez hesaba,
Aldı kâfir, sardı düşman nazlı Vidin'i.

(2) Vidin'in içinde beyler kızıldım,
Anamın babamın iki gözüydüm,
Kafeste beslenmiş güvercin kuşuydum
Aldı kâfir, sardı düşman nazlı Vidin'i.

(3) Vidin'in içinde okudum Yasin'i,
Acap anam babam duyar mı sesimi.
Aldı kâfir, sardı düşman nazlı Vidin'i.

(4) Vidin'in içinde aptez aldım,
Aptesimi alırken suyum kesildi,
Aman padişah imdatçılar gelmez oldu
Aldı kâfir, sardı düşman nazlı Vidin'i.

(5) Vidin'in içinde toplar atılır,
Töpların sesine gün tutulur.
Aldı kâfir, sardı düşman nazlı Vidin'i.

(6) Vidin'in içinde beslenmiş kuzuydum,
Anamın babamın iki gözüydüm.
Ak kâğıdın üstünde kara yazıydım.
Aldı kâfir, sardı düşman nazlı Vidin'i.

(7) Vidin dedikleri bir uzun çarşı,
Anne, ben gidiyorum düşmana karşı,
Aldı kâfir, sardı düşman nazlı Vidin'i (Kızıldağ, 2023: 195).

2.3. Yemen Cephesi

I. Dünya Savaşı'nda Yemen Cephesi her ne kadar Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını ilan ettikten sonraki zamanlara denk gelse de Yemen Cephesi'ne dair tespit edilen bir türkü de söz konusudur. Bu Türkü'nün Bulgaristan'dan Osmanlı topraklarına göçmüş bir Rodop Türkü tarafından yakıldığı düşünülmektedir. Türkiye'ye göre babası bedel ödeyemeyen bir genç Yemen kırlarına savaşa gitmektedir.

ASKERLİK TÜRKÜSÜ

(1) Çalınsin davullarını, çalınsin,
Bahçemde çalınsin,
Kız kardeşim gelin olacak,
Yemen’de anılsın.

(2) Alıver nenem çantamı,
Asalım koluma,
Babam bedel saymayacak,
Gideyim yoluma.

(3) Yemen kırlarında
Gül avluları,
Yuvalarda kaldı karagözlü ağacığım,
Çil yavruları. (Kızıldağ, 2023: 175).

2.4. Balkan Cephesi

Bulgaristan Osmanlı Devleti’ne karşı bağımsızlığını kazanmışsa da I. Dünya Savaşı’nda iki devletin aynı safta ittifak kurduğu görülmektedir². Osmanlı ile Bulgaristan Devleti’nin ittifakı türkölere de sirayet etmiştir. “Talim Türküsü”nde Rodop Türklerinin de Bulgaristan ordusunda Osmanlı Devleti safında savaştığı ve Tuna nehrine kadar ilerledikleri ifade edilmektedir.

TALİM TÜRKÜSÜ

(1) Koca Balkan’a girdik,
Top sesi duyduk,
Gözümüzü açtık yumduk,
Tuna’yı bulduk.

(2) Tuna’nın suları

² Gobadin’de yenilgiye uğrayan Rumen kuvvetlerinin çoğu, 1 Kasım’da Tuna Nehri’nin batısına atılmış durumdaydı. Bulgar 3’üncü Ordusu, bundan sonra kuvvetleri, Tuna’nın kuzeyine atmak için taarruza geçecekti. Buna göre 8 Kasım’da Bulgar 3’üncü Ordusu ileri harekâta başladı ve 25’inci Tümen, Çelebiköy’e hareket ettirildi. Bu tümenin 74’üncü Alay’ı da Silistre’ye sevk edildi. 3’üncü Bulgar Ordusu komutanı, Tuna’ya önem verdiği için 6’nı Kolordu’dan bir taburunun Koşirleni’ye sevkini emretti. 6’nı Kolordu’ya da Seatalorman Körçeşme (Tepuş Voda) yolunu işgal emri verildi (Çaykırın, 2024: 100).

Bolluk dolusu,
Askerler geliyor
Kamyon dolusu (Kızıldağ, 2023: 175).

2.5. I. Dünya Savaşı Sonrası

1920’li yıllarda Bulgar ordusunda “inşaat birlikleri” oluşturulmuştur. O zamandan bu yana Türk gençleri, meslekleri ne olursa olsun askerliğini bu birliklerde ifa ederler. Kerestecilikte, kara, demiryolu fabrika, mesken siteleri gibi inşaatlarda çalıştırırlar ve komutanlarından köle muamelesi görürler. Gençlerin bu birliklerdeki çilesi de ağıtlara, türkülere konu olmuştur. “Kazarma Başında” yani “ Kışla Başında” ağıtı bunlardan biridir (Erdi, 2008: 22). “Kazarma Başında” isimli türküde vatandan ayrı düşme, gurbet hali gibi hususlara değinilmenin yanı sıra “Kumandan oturmuş kuleden bakar, Kulenin ardından al kanlar akar” ifadeleriyle, yaşanan katliamlara gönderme yapılmaktadır.

KAZARMA BAŞINDA

(1) Kazarma başında al yeşil fener,
Üstümüze ateş düştü, ne zaman söner,
Ben yanarım, ben yanarım, ben ona yanarım,
Ben vatanımdan ayrı düştüm, ben ona yanarım.

(2) Ben kurbette ölürsem, kim yıkar beni
Yağmur yağar, seller akar, sel yıkar beni.
Ben kurbette ölürsem, kim gömer beni
Çayır çimeni, otlar büyer de gömer beni.

(3) Kumandan oturmuş kuleden bakar,
Kulenin ardından al kanlar akar.
Ah anneler, babalar mektuba bakar,
Mektup gelmezse kıyamet kopar (Kızıldağ, 2023: 173).

2.6. II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı başladıktan sonra Bulgaristan, Dobruca, Makedonya ve Batı Trakya’yı almak istediği için 1 Mart 1940’ta Berlin Pakti’na girmiş ve Almanya safında savaşa katılmıştır. 1943 yılında yapılan Tahran Konferansı’nda Bulgaristan’ın Sovyet nüfuz alanına bırakılmasından sonra Bulgar sosyalist milisler iç savaş başlatmış, 1944 yılının 5 Eylül’ünde ise Bulgaristan Sovyet Kızıl Ordusu tarafından işgal edilmiştir (Börklü, 1999: 67).

Bulgaristan'ın II. Dünya Savaşı'nda yaşadığı bu savrulmalar, türkölere de yansımıştır. "Veli Türküsü"nde Almanlarla ittifakın izleri "German buradayken" şeklinde ifade edilirken 1942'den sonra çıkan iç savaşın taraflarından olan milisler/partizan "çıktım Balkan'a partizan başı" ifadeleriyle yansıtılmıştır. Özellikle sosyalist dönemin izlerinin yansıtıldığı "Bakın belimdeki doldurma lüver Faşistler için, Banba zurbalı aç köpek German" ifadeleri dikkat çekicidir.

VELİ TÜRKÜSÜ

(1) Harmanlı kazasında çıktım
Başkan Veli biçimi,
Bakın belimdeki doldurma lüver
Faşistler için.

(2) German burdayken yemişim, içmişim
Mercimek aşı,
En geri dayanamadım, çıktım Balkan'a
Partizan başı.

(3) Son sözün bu mudur İlmiye Hanım,
İstersen durma,
Ben gidiyorum bayır maliklerine
Arkadaş olmağa. (4) Kama bıçak elinde, lüver belinde
Geliyor Veli,
Velinin karısını alacak olan
Kim nasıl deli.

(5) Bir gece gezerken razgeldim
Ayı ile canavara,
Biz seni yemeyiz; dal boylu Veli,
Senin ne derdin var a.

(6) Banba zurbalı aç köpek German,
Bir karış dilleri,
Sözüm doğru, değil mi kuzum arkadaşlar,
Şapırdatın elleri (Kızıldağ, 2023: 196).

2.7. Kore Savaşı

10 Ağustos 1950’de Bulgar Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti’ne sert bir nota vererek Bulgaristan Türklerinden 250.000 kişinin üç ay içinde Türkiye’ye göçmen olarak alınmasını istemiştir. Bu nota üzerine Türkiye-Bulgaristan ilişkileri gerginleşerek yeni bir göç sorunu ortaya çıkmıştır. Bulgar Hükümeti’yle yaşanan pek çok soruna rağmen Türkiye sınırı açarak 154.397 kişiyi ülkeye kabul etmiştir (Yıldırım, 2020: 60-61). Bu göçün yaşandığı zamandan kısa bir süre önce 25 Haziran 1950’de Kore Savaşı patlak vermiş, Türkiye, 30 Haziran 1950 yılında TBMM’de yapılan oturum çerçevesinde Kore’ye asker göndermeye karar vermiştir (URL-1). “Kalksan A Annem” türküsünün bu dönemin savaş şartları üzerine yakılmış olduğu görülmektedir. Her ne kadar türkünün Rodop Türklerinin Kore Savaşıyla bağlantısına dair bilgi edinmek mümkün olmasa da bu türkünün Türkiye’ye göçen Rodop Türklerince yakıldığı ve derlendiği tarihe kadar Rodop Türkleri arasında yaygınlaştığı kuvvetli bir ihtimaldir.

KALKSAN A ANNEM

(1) Kalksan a annem, kalksan a,
Lambaları yaksan a,
Oğlun yaralı gelmiş,
Yarasına baksan a.

(2) Gitme oğlum Kore’ye,
Vurulursun bir kazaya,
Dinlemedin anneni,
İşte girdin mezara.

(3) Mezar mezara bakar,
Mezarda oğlum yatar,
Oğlumun yavuklusu
Mezara çiçek takar.

(4) Hastanenin kapusu,
İzmir’e bakıyor,
İzmir’in çiçekleri
Karanfile kokuyor (Kızıldağ, 2023: 197).

2.8. Çetecilik

93 Harbi'nin akabinde 1878'de imzalanan Berlin Barış Antlaşması çerçevesinde Tuna vilayetinde bir Bulgar Prenslığı kurulmuş, prenslik topraklarında kalan Türklerin kaderi de Bulgar Hükümeti'nin tutumlarına bağlı hale gelmiştir. Rus orduları çekildikten sonra Türklere karşı başlatılan Bulgar terörüyle Türkler baskı altına alınmış ve ülkeyi terk etmeleri için çeşitli katliam ve işkencelere maruz bırakılmıştır (Şimşir, 2012: 220). Yaşanan kanlı baskın ve katliamlara karşı Türkler savunmasız kalsa da bazı hallerde Bulgarlara karşı Türk çeteleri³ kurularak direnmeye çalışılmıştır. "Amed'im" isimli türküde Ahmet isimli bir gencin çete başı olarak bir binbaşya bıçak çektiği anlaşılmaktadır.

AMED'İM

(1) Amed'in karısı oturmuş, patlaca soyar,
Patlacanın rengine ellerini boyar.

(2) Al şu mumu Amet, yak demedim mi,
Karşılardan bak, demedim mi,
Sıra da sana geldi, çök demedim mi.

(3) Amed'im aştı, Gülhan'a kaçtı,
Sıyırdı bıçağını, şaştı bin başı.
Amed'i sorar isen, bir çete başı.

(4) Al şu mumu Amet, yak demedim mi,
Karşılardan bak, demedim mi,
Sıra da sana geldi, çök demedim mi.

³ Mehmet Çanlı'nın farklı kaynaklardan aktardığı bilgilere göre komita ve çete kavramları birbirinden farklıdır. Komita: politika oluşturan ve kararları veren bir üst mekanizmadır. Olayları yöneten ve planlayandır. Çetecilik faaliyetlerinin beyin takımını oluşturur. Çete ise; komitanın planladığı ve karar verdiği eylemleri, uygulayan kişi veya gruptur. Çete söylemi, aynı zamanda herhangi bir komitaya bağlı olsun veya olmasın silahlı insanlardan oluşan gruplara denilir. Genellikle 10-15 kişi ve üzeri kadrosuyla, ayrı ayrı ve sınırlı (hedefleri olan) harekâtlar icra etmekle görevlendirilirdi. Çete bu silahlı grupların genel ismi olmakla birlikte her etnik grup, kendi çetelerine farklı isimler veriyordu. Örneğin Bulgar-Makedon ve Sırp silahlı birlikleri için "ceta", Jön Türk silahlı birlikleri için "çete" ve Rum silahlı birlikleri için de "milis" sözcükleri kullanılıyordu (Çanlı, 2017: 2826).

(5) Amed'im giderse, ben de giderim,
Amed'im yolunu al kan ederim,

(6) Al şu mumu Amet, yak demedim mi,
Karşılardan bak, demedim mi,
Sıra da sana geldi, çök demedim mi (Kızıldağ, 2023: 193).

Çeteciliğe gönderme yapan türkülerden biri de "Isaklı Ahmed'in Türküsü"dür. Türküde açıkça belirtilmese de Isaklı (İsaklar/Esaf lar (Köstendil)) Ahmed bir Türk çetecidir. Ailesinden ayrılarak Bulgar şovenlerine karşı direnen Ahmed'e yakılan bu türküde kaçaklık, ölüm tehlikesi, hasret ve telli kurşun yarası gibi unsurlarla bir hikâyeye anlatılmaktadır. Ahmed'in kaçak olarak arandığı "Evimin önünde, Kupaylar cavkırır, Kupaylar değildir Ahmed'im, Duşmanlar haykırır" ifadelerinden anlaşılmaktadır. Isaklı Ahmed, Bulgarlar tarafından kupay (köpek)lar kullanılarak aranmaktadır. Evin önünde kupayların cavkırması, Ahmed'i ararken evine de geldiklerini göstermektedir. Türkünün son dörtlüklerinde Ahmed'in telli kurşun yarısından mustarip olduğu ve bu sebeple öldüğü, mezarının Kırcaali'ye karşı yapıldığı ifade edilmektedir.

ISAKLALI AHMED'İN TÜRKÜSÜ

(1) Ahmed'im, Ahmed'im,
Ererler seni,
Karangıca çarşılara
Sererler seni.

(2) Ahmed'im püsküllü fesi
Sandıkta kaldı,
Ahmed'im Sabriye kuzusu
Sancakta kaldı.

(3) Sultan biçim evlerinde.
Ahmed'im, saçak olur mu,
Dost düşman arasında
Ahmed'im kaçak olur mu.

(4) Isakla içlerinde Ahmed'im,
Yan yatık durma,

Kopranna gelinlerine Ahmed'im,
El atık durma.

(5) Atma purçuk, atma,
Yüksekten atma,
Ahmed'im çift kuzuları
Öksüz bırakma.

(6) Kopranna içlerinde
Bir yeni mezar,
Söylemeyin anneme, babama,
Aklını bozar.

(7) Isaklar çeşmeleri Ahmed'im,
Bal gibi akar,
Isaklar başlarında Ahmed'im,
Dal gibi yatar.

(8) Ahmed'im'in evinin önünde
Bir dölüm bakla,
Al da beni küçük te Sabriye'm,
Koynuna sakla.

(9) Ahmed'im'in evinin önünde
Bir dölüm nohut,
Al da beni küçerek Sabriye'm,
Koynunda uyut.

(10) Isaklar tepesinde Ahmed'im,
Harman olur mu,
Telli kurşun yarasına Ahmed'im,
Derman olur mu.

(11) Evimin önünde
Kupaylar cavkırır,
Kupaylar değildir Ahmed'im,
Duşmanlar haykırır.

(12) Sandıktan alın benim
Püsküllü fesimi,
Karip te anneciğim.
Duymasın sesimi.

(13) Isaklar cevizleri Ahmed'im,
Dal dala vurur,
O karanlık çarşılarda Ahmed'im,
Can cana vurur.

(14) Doku Sabriye'm, doku
Kilimi doku,
Genç Ahmed'in ölümlerine
Kıyamet oku.

(15) Ahmedim'in mezar taşı
Kırcalı'ye karşı,
Ahmed'imın üstünde toprak
Gözümün yaşı (Kızıldağ, 2023: 163).

Sonuç

Sözlü kültür ürünleri, içerisinden çıktıkları toplumun hayatına dair önemli izler taşıyan kaynaklardır. Türküler, toplumların inanç ve gelenek-göreneklere, evreni algılayış biçimleri, tarihî tecrübeleri gibi pek çok hususun yer aldığı sözlü kültür ürünlerinin başında gelmektedir. Gerek yaygınlıkları gerekse tarihi süreç içerisinde katmanlaşmalarıyla türküler kültürel kodların tespiti bakımından önemli sözlü kültür ürünlerindedir. Bu sebeple türkülerde kültürel kodların yanı sıra tarihî hadiselerin izlerini bulabilmek de mümkündür.

Rodop Türklerinin türküleri üzerine yapılan bu çalışma, kökleri VI. yüzyıla kadar dayanan Bulgaristan Türklerinin çalkantılı hayatlarını tarih-sözlü kültür ilişkisi bağlamında değerlendirmektedir. Tespit edilen türküler, Rodop Türklerinin, Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti idaresinden çıktıktan sonraki zorlu yıllarının sözlü kültürdeki kayıtlarını, yaşadıkları baskı ve katliamlar sonucu tabi oldukları muhacirlik/zorunlu göç hadiselerini; bunun yanı sıra 93 Harbi, I. Dünya Savaşı (Yemen ve Balkan cepheleri), II.

Dünya Savaşı, Kore Savaşı gibi büyük savaşların kolektif bellekteki izlerini yansıtmaktadır. Bu örnekler, göç ve türkü, savaş ve türkü gibi başlıklarda veri oluşturmanın yanı sıra, toplumsal bellekteki zor zamanların sözlü kültüre ne şekilde dahil edildiğine de örnek teşkil etmektedir. Bu bakımdan Rodop Türkleri de dahil olmak üzere Balkan Türklerinin türkülerinin incelenmesiyle idari olarak Balkanlardan çekilmek zorunda kaldıktan sonra geride kalan Türklerin yaşamışlıklarının sözlü kültürdeki yansımalarının bir araya getirilmesi mümkün olacaktır.

Kaynakça

- Acaroğlu, Mehmet Türker (1999). *Bulgaristan Türkleri Üzerine Araştırmalar*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Ahmetbeyoğlu, Ali (2023). *Hanlıktan Çarlığa Bulgar Türkleri Tarihi*. İstanbul: Bilgeoğuz Yayınları.
- Börklü, Meşkure Yılmaz (1999). Tarihî Seyri İçinde Bulgaristan Türklerinin Durumu ve Türkiye'nin Bölge Türklerine Yönelik Politikaları. *Bilig*, 10: 61-79.
- Çanlı, Mehmet (2017). "Balkanlarda Komitacılık ve Çetecilik: II. Meşrutiyet Dönemi Meclis-i Mebusan Oturumlarında Yapılan Tartışmalar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Değerlendirme". *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 6(4): 2825-2846.
- Çaykırın, Güzin (2024). "Romanya Cephesinde Osmanlı 6'ncı Koloradusu'nun Harp Sahası". *Harp Tarihi Dergisi*, 9: 89-109.
- Elçin, Şükrü (1992). "Türkü". *Türk Dünyası El Kitabı*, C.III. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 306-307
- Erdi, İslam Beytullah (2008). "Bulgaristan Türkleri Halk Edebiyatında Ağıtlar". *Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi*, 25: 19-23.
- Fehér, Géza. (1984). *Bulgaristan Türkleri*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- Gökşen, Cengiz ve Gökşen, Rukiye (2016). "Dağın Türkülere Mitik Bir Öge Olarak Yansıması". *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 57: 1599-1618.

- Iliev, Jordan (2011). "Rhodope Mountains in Roman Thrace (45 – 284 AD)". *"The Man and The Universe" Jubilee National Scientific Conference with International Participation, 6-8 October 2011, Smolyan-Bulgaria, 297-311.*
- Karagöz, İlknur (2015). *Samsun Göçmen Ağızları I – Bulgaristan Türkleri Ağızları*. Samsun: E-Yazı Yayınları.
- Kızıldağ, Hasan (2023). *Rodop Türküleri*. Elazığ: Asos Yayınları.
- Köksel, Behiye (2005). "Halk Türkülerinde Ayrılık ve Gurbet Sembol-leri", 3. *Uluslararası Folklor Konferansı Materialları (Bakü, Azerbaycan-13-16 Kasım 2005)*. Bakü: Azerbaycan Millî İlimler Akademisi, 82-94
- Memişoğlu, Hüseyin (1995). *Bulgaristan'da Türk Kültürü*. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
- Okur, Mehmet (2013). "Balkan Savaşları". *Balkanlar El Kitabı, C. I*. Ed. Bilgehan Atsız Gökdağ ve Osman Karatay. Ankara: Akçağ Yayınları, 595-606.
- Şimşir, Bilal (1985). *Türk Basımında Bulgaristan Türkleri – Zorla Ad Değiştirme Sorunu*. Ankara: Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü.
- Yakıcı, Ali (2007). *Halk Şiirinde Türkü - Tanım-Tasnif-inceleme-Metin-*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- Yalçinkaya, Mehmet Alaaddin (2013). "Osmanlı Döneminde Bulgaristan". *Balkanlar El Kitabı, C. I*, Ed. Bilgehan Atsız Gökdağ ve Osman Karatay. Ankara: Akçağ Yayınları, 317-326
- Yıldırım, Bülent (2020). *Bulgaristan'da Türk Varlığı ve Nüfusu*. İstanbul: İlgü Kültür Sanat.

Elektronik Kaynaklar

- URL-1: "Kore Savaşı" https://tr.wikipedia.org/wiki/Kore_Sava%C5%9F%C4%B1 (Erişim: 17.10.2024).